

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергановна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.314+616.716-007-07-089.23(021)

FOZILOV Uktam Abdurazzoqovich
DSc, dotsent
Bukhara State Medical Institute

DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM

For citation: Fozilov A. Uktam. Distinctive features of the diagnosis of dental anomalies and deformations using a computer program // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 126-135

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11300194>

ANNOTATION

Jaw sizes were compared by intraoral scanning of sick children with dental disorders and deformities, taking a cast using the Panda R – 2 device, as well as 3D printing based on pechating CAD – CAM technolog, models before and after treatment. CAD/Cam Technologies and CAD/Cam system components CAE technologies are one of the computer programs involved in creating a 3D model of a tooth or dental system.

Keywords. dental disorders and deformities, CAD/Cam technologies, coatings, bridges,mollusks, inlays.

ФОЗИЛОВ Уктам Абдураззоқович
DSc, доцент
Бухоро давлат тиббиёт институти

ТИШ – ЖАҒ АНОМАЛИЯ ВА ДЕФОРМАЦИЯЛАРИНИ КОМПЮТЕР ДАСТУРИ ЁРДАМИДА ТАШҲИСЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Тиш – жағ аномалиялари ва деформациялари билан касаланган бемор болаларни оғиз ичи сканерлаш орқали жағларнинг ўлчамларини олиш Panda P – 2 аппарати ёрдамида қолип олиш ҳамда 3D принтирида печатлаш CAD - CAM технологияси асосида даволашдан олдин – даволаш жараёнида ҳамда даволашдан кейинги моделлар таққосланди. CAD / CAM технологиялари ва тизим компонентлари CAD/CAM-да САПР технологиялари-бу тиш ёки тиш тизимининг 3D моделини яратишда иштирок этадиган компютер дастурларидан биридир. **Калит сўзлар.** тиш – жағ аномалиялари ва деформациялари, CAD / CAM технологиялари, қопламалар, кўприклар, кламерлар, инлейлар.

ФОЗИЛОВ Уктам Абдураззоқович
DSc, доцент

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

АННОТАЦИЯ

Было проведено сравнение размеров челюстей путем внутриворотного сканирования больных детей с зубочелюстными нарушениями и деформациями, получения слепка с помощью аппарата Panda R – 2, а также 3D-печати на основе технологии pechating CAD - CAM, моделей до и после лечения. Технологии CAD/Sam и системные компоненты CAD/ Sam-da CAD-технологии - это одна из компьютерных программ, участвующих в создании 3D-модели зуба или стоматологической системы.

Ключевые слова. зубочелюстные нарушения и деформации, технологии CAD / Sam, покрытия, мостовидные протезы, моллюски, вкладыши.

Кириш. САМ-бу жисмоний объектни яратиш устида ишлайдиган дастурий таъминот-бир хил тишининг тожи ва тиш тизимини тиклаш механизми ҳисобланади. CAD / CAM технологиясига кўра, протезлар тўрт босқичда кетади. Виртуал 3D моделини яратиш учун оғиз бўшлиғини сканерлаш. Ушбу босқичда тизимнинг асосий компоненти интраорал сканердир. У тиш протезининг геометриясини ўқийди ва уни рақамли моделга айлантиради. Протезни моделлаштириш учун хизмат қилади. Ушбу босқичи стоматолог мониторинг протез майдонининг 3D моделини кўради, тиклаш вариантларини танлайди ва уларнинг шакли, эгрилиги, девор қалинлиги ва кўринишини тўғрилайди.

Оралик ва якуний натижаларни бемор билан солиштириш ва келишиш мумкин. Шунингдек, 3D модел фрезалаш техникасининг шиша модулига ўтказилади, унда реставрация қилинади. Ушбу ускунанинг функционаллиги маълум даражада ўқлар сонига боғлиқ. Улардан қанчалик кўп бўлса, янада мураккаб реставрациялар қилиш мумкин. Мисол учун, VHF H4+ фрезелема ускунаси тўрт қисми билан ишлов бериладиган қисмни XYZ ўқлари бўйлаб қайта ишлайди ва бир вақтнинг ўзида уни 360 градус бўйлаб айлантиради. VHF K5 моделида XYZ ва ўқларига ишлов бериш бурчаги 35 ва А ўқлари билан айланиш ўқи қўшилади.

Материал ва услублар. Тайёр протезни синаб кўриш ёки дарҳол ўрнатиш мумкин, масалан, бир вақтнинг ўзида имплантация CAD / CAM тизимлари стоматологияда улар ёпик ва очиқ қисмларига бўлинади. Ёпиклар умумий дастурий таъминот доирасида сканер ва ускуна билан ўзаро таъсир қилади, битта, шифрланган файл форматидан фойдаланади ва маълум турдаги материаллар билан ишлайди. Мисол сифатида, CAD / CAM технологиялари турли модуллар ва компонентлар билан бирлашади, бир нечта форматдаги файллар билан ишлайди. STL, Model Builder модулидан фойдаланиб, тиш тожнинг лаборатория моделини яратиш ва уни ВХФ H4+ фрезалаштиргичга юборилди. Шундай қилиб, очиқ тизимлар учун ишлаб чиқарувчидан сканерни, бошқасидан фрезалаш машинасини танлаши мумкин ва барча ҳолат фаоллигини йўқотмайди. Очиқ САД / САМ технологияларига “Ехосад Денталсад, инлаб СВ, Планмеса”, тиш тизими ва бошқалар қиради. CAD / CAM технологияларига қандай ўтиш ва тизимнинг турларини ҳисоблайди.

Тизимнинг қайтариллигини баҳолашнинг энг оддий усули бу роини, яъни ўртасидаги фарқни ҳисоблашдир. РОИ (инвестиция индикаторининг рентабеллиги) формулага мувофиқ ҳисобланади. CAD / CAM тизимлари билан тайёрланиши мумкин бўлган реставрация миқдори аниқланади. CAD / CAM ёрдамида сиз ушбу миқдорни ҳисоблаб топилди. Қайта тиклаш ишлари ҳажмининг прогноз қилинаётган ўсиши кузатилди. Мисол учун, талаб мавжуд бўлганда, лекин имкониятларнинг етишмаслиги туфайли беморлар бошқа клиникаларга йўналтирилди.

Бундан ташқари, CAD / CAM ёрдамида реставрация доирасини кенгайтиришинингиз ва бу ҳам прогноз қилинган ҳолати ҳисобланади.

1 – расм. Тиш - жағ аномалиялари билан касалланган беморларни САД / САМ технологиясида текшурувлар.

Бугунги кунда ортодонтик стоматологияда самарали текшириш усуллардан бири бу 3D сканер бўлиб, беморларимизнинг юз жағлари ёши улғайган сари хар доим obturatorларни алмаштираётган вақтимизда сигментлар ўсишини ва уларни орасидаги фарқларни аниқлаш ҳамда солиштириш имкониятини берди.

2 – расм. Юз – жағ нуқсонларини САД/САМ технологияси ва 3D сканерлаш аппарати жойлашувини аниқлаш.

Ҳозирги замонавий САД/САМ технологияси ва 3D сканерлаш аппарати ёрдамида диагностик альвеоляр ёй, жағнинг ўлчамини аниқ кўрсаткичларда ўлчаш имкониятини беради ва бу эса САД/САМ аппарати ёрдамида тайёр obturatorни нусхалар олиш имконияти бўлди. Инвестицияларга САД / САМ тизимининг ўзи, материаллар (блоклар ва дисклар, кесгичлар, керамик массалар), кичик сарф материаллари, режалаштирилган техник хизмат кўрсатиш

харажатлари ҳисобланади. САД / САМ -да бошқариш учун жорий ва прогноз қилинган реставрация турларини баҳолади. Қопламалар, кўприклар, кламерлар, инлейлар, тожлар, таянчлар ва кўпчилик тиш рамкалари учун тўрт ўқли машиналарнинг функционаллиги аниқланди. Беш ўқли винтлардек ўрнатиладиган имплантлардаги мураккаб нурли тузилмалар учун қўлланилди. Текширув ўтказилаётган беморларимизда чайнов самарадорлигини тиклаш мақсадида реставрациялари тўрт ўқли фрезалаштирувчи мураккаб протезларни лабораторияда тўлиқ тайёрлаш имконини берди.

3 – расм. Беморнинг 1-марта обтуратор қўйилишидан олдинги диагностик моделларининг ҳолати ва ўзгаришлари

Натижа ва таҳлиллар. Тиш – жағ тизимини 3Д моделлаштириш тишловни баландлигини тизимлаштириш, протезлаш ва тиш имплантацияси учун тўлиқ окклюзион таҳлилни амалга оширилди. Уч ўлчовли визуализация ёрдамида ташҳисланди. Ушбу технологиянинг афзалликлари тишларни 3Д моделлаштиришнинг мақсади тиш қисмини тиклашнинг тез ва самарали усуллардан биридир. Янги технологиялар туфайли протезлар ва қопламалар максимал аниқлик билан амалга оширилади, шунинг учун улар ўрнатишнинг дастлабки кунларидан бошлаб, ҳеч қандай ноқулайлик туғдирмайди. Дастур маълум бир беморнинг индивидуал параметрларини ҳисобга олган ҳолда тишни алмаштириш структурасининг моделини энг кичик деталаргача кўрсатади. Бу тадқиқотимиз таҳлилларини аниқлаштиришда оғиз бўшлиғининг функционаллиги ва эстетикасини яхшилаш учун ортопедик даволанишнинг бутун жараёнини режалаштириш имконини берди. Турли проекцияларда юқори ва пастки жағнинг рақамли фотосуратларини олинди, компьютер томографияси (КТ), беморнинг тишлари моделларини сканерланди.

Текширув олиб борилаётган бемор болаларнинг юқори ва пастки жағ ҳолати, патологик жараёнлари моделлари 2.3.1 – расмда кўрсатиб ўтилган.

4 –расм. Панда P – 2 аппарати орқали беморда оғиз ичи сканерлаш орқали қолип олиш жараёни.

Ушбу усул ёрдамида тиш қисмининг шакли ва ҳажмини моделлаштирувчи махсус дастурда қайта ишланди. Бу юмшоқ ва суяк тўқималарининг ҳолатини тўғри баҳолади, контактларнинг локализацияси ва зичлигини аниқлаш имконини берди.

3Д стоматологик моделлаштиришнинг афзалликлари:

* аниқлик - компьютер дастури тананинг барча анатомик хусусиятларини қамраб олади ва бир хил тасвирни яратади;

* хавфсизлик - уч ўлчовли модел тиш-жағ тизимини турли бурчаклардан кўриш имконини беради, бу эса, ўз навбатида, соғлом тишлар, нервлар, қон томирларнинг жойлашувини аниқлаш;

* ушбу ускуна бемор учун идеал бўлган ва ноқулайлик туғдирмайди;

* тезлик - протезларни механик равишда ишлаб чиқариш стоматолог қўлда қилганидан кўра тезроқ содир бўлади;

* амалийлиги - тишларнинг кўринишини визуализация қилиш эстетик муаммоларни минималлаштиради;

* Бундан ташқари, милк ва жағларни қолипларини автоматлаштирилган ҳолда ишлаб чиқариш тартибни мукаммаллаштиради;

САД- САМ технологияси бир неча босқичда ишлайди:

1. Тиш ва милкларни даволашга тайёрлаш (профессиянал тозалаш ва санитария, таянч тишларни тайёрлаш ва тиклаш).

2. Оғиз бўшлиғини сканерлаш орқали маълумот олиш.

3. Маълумотларни қайта ишлаш ва беморнинг тишлов хусусиятлари, функционаллиги ва эстетик талабларини ҳисобга олган ҳолда тиш –жағ тизими муаммоларини бартараф этиш режасини тузиш.

4. Компютер файлини маршрутизаторга ўтказиш, бу ерда протез керамик блокдан ишлов бериш.

5. Тайёр реставрация махсус бўёқлар билан бўялган, сир билан қопланган, керамик печда пиширилган ва беморга фақат бир кун ичида ўрнатиш имконини беради.

5 – расм. Панда P – 2 Оғиз ичи сканерлаш аппарати

Юқори жағнинг ялпи торайишид 3D текширув олиб борилди.

Юқори жағнинг ялпи торайиши туғма танглай нуқсонлари билан туғилган болаларда ўсиш зонаси зарарланганлиги ёки (танглай ўрта чоки зонаси) патологик ўзгаришлари кузатилади.

Юз – жағ соҳаси туғма лаб ва танглай кемтиклари ўзининг оқибатлари бўйича юқори – жағ соҳасининг энг оғир туғма патологияларидан бири бўлиб, у нафақат морфологик тузилишнинг маҳаллий бузилиши, балки тизимли дисфункцияларнинг мавжудлиги билан тавсифланади. Текширув олиб борилган беморларда ҳаёт сифати сезиларли даражада ёмонлашади. Шу сабабли, туғма лаб ва танглай кемтиклари билан оғриган болалар туғма аномалиялар ва улар билан боғлиқ функционал бузилишларни бартараф этиш учун кўп босқичли, мураккаб жарроҳлик ва реабилитация тадбирларини талаб қилинади.

Маълумки, операциядан кейинги даврда хейлопластика ва ортодонт назорати олдидан ортодонтик мосламалар орқали даволаниш билан таъминланмаган беморларда юз-жағ соҳасининг оғир деформацияси юзага келадиган беморларда талаб этилади. Бу хейлопластикани бажаришда қийинчиликларни келтириб чиқаради, бу операция натижасига салбий таъсир қилади. Юқори жағ бўлақларининг фазовий нисбатини яхшилаш икки томонлама туғма лаб ва танглай кемтиклари билан оғриган болалар учун эрта ортодонтик даволашнинг (ЭОД) зарур босқичи ҳисобланади, бу беморларни тиббий кўриқдан ўтказиш ва ёшда комплекс реабилитация қилиш тизимида амалга оширилди. Туғма лаб ва танглай кемтиклари бўлган беморларни даволаш амалий соғлиқни сақлаш тизимидаги долзарб муаммоларидан бири бўлиб келмоқда. Туғма лаб ва танглай кемтиклари бўлган беморларни даволашда 3D моделлаштириш ва рақамли дизайндан фойдаланишни ҳамда сифатли натижани олишни имконини берди. Биринчи гуруҳга анъанавий ортопедик асбоблар ёрдамида эрта реабилитация қилинган 27 нафар бемор болалар ташкил этди.

6 – расм. Туғма лаб ва танглай кемтиклари бўлган беморларни ортодонтик текширув жараёни.

Иккинчи гуруҳ 23 нафар бемор болалар иборат бўлиб, уларни текширувда 3D текширув фойдаланилди. 3D тезкор ускунасидан фойдаланган ҳолда жисмоний моделни ишлаб чиқариш жараёни одатда 4 асосий босқичга бўлиш мумкин. Дастлаб, контактсиз 3D лазерли сканерлашдан сўнг, триангуляциянинг математик коидалардан фойдаланган ҳолда ўзгарувчан зичликни проекциялаш усули билан узлуксиз нукта булути ҳосил бўлади, шундан сўнг рақамли такомиллаштириш натижасида кўпбурчакли тўрли ҳажмли модел ҳосил бўлиб, сканерланган объект олинди. Иккинчи босқичда, уч ўлчамли модел билан янада ишлаш имкониятига эга бўлиш учун унинг кўпбурчак юзасини унинг сиртларининг дастлабки геометрик хусусиятларига қараб алоҳида қисмларга бўлиб олинди.

7 – расм. Туғма лаб ва танглай кемтиги бўлган болада обтураторнинг клиник кўриниши ва оғиз бўшлиғига қўйилган ҳолати.

Рақамли моделнинг аниқ ҳолатини ишлаб чиқаришнинг зарурий шarti уч ўлчовли моделлаштириш ва унинг мураккаб геометриясида мавжуд бўлган яна бир нечта геометрик фигураларнинг кейинги математик тавсифи бўлиб, улар компьютер дизайн дастурларида амалга оширилди. Геоматик , Рапидформ , Т-ФЛЕХ КАД, КАТИА, Аутодеск Здс Мах, Мая, Солид Воркс ва бошқалар каби уч ўлчовли графикалар билан ишлаш дастурларидан фойдаланилди. Уч ўлчовли объектлар билан ишлаш учун замонавий дастурий воситалар тўпламидан фойдаланилди, чунки у нисбатан қисқа вақт ичида симуляциядан кейин ўртача геометрик хатоси 0,0002 мм дан ошмайдиган юқори аниқликдаги тайёр моделни олиш имконини берди. Уч ўлчовли рақамли моделлаштириш ва кейинги тезкор модели учун ишлаб

чиқарилган методологиядан фойдаланган ҳолда ортопедик асбобни ишлаб чиқариш босқичлари кетма-кетлиги ҳисобга олинди. Компютер чизмасини куриш ва ортопедик курилма дизайнни моделлаштириш туғма нуқсонларнинг рақамли моделига мувофиқ келажакдаги маҳсулотнинг чегараларини виртуал белгилаш ва ўлчамларини аниқланди. Шундан сўнг, аппаратнинг ички юзасида юқори жағнинг туғма нуқсонининг индивидуал рельефининг рақамли дисплейи орқалми амалга оширилди, унинг асосий мақсади оғиз бўшлиғида ортодонтик аппаратни маҳкамлаш ва мослаштириш сифатини яхшилашдир. Беморларни овқатланиш вақтида ҳам юқори жағнинг шакли ва ҳажмини миқдорий баҳолаш Рапидформ ХОРЗ дастурида кузатув жағларининг рақамли моделларидан фойдаланган ҳолда ва ўлчовларнинг аниқлигини ошириш учун туғма беморларни реабилитация қилишга ихтисослашган ортодонт иштирокида амалга оширилди.

Хулоса. Алвеоляр ўсиқ нуқсонининг суякга бирлаштириш туғма лаб, танглай ва алвеоляр нуқсони бўлган беморларни даволаш ва реабилитация қилишда зарурий жарроҳлик муолажа ҳисобланади. У юқори тиш ёйининг барқарорлигини таъминлайди, нуқсоннинг туташган тишларни суяк қисмини мустаҳкамлайди, юз симметриясини тиклайди, келажакда имплантация ва ортопедик реабилитацияга имкон беради. Алвеоляр ўсиқ бўйича биринчи суяк-реконструктив жарроҳлик аралашувлар 8-10 ёшли беморларда, юқори жағнинг узунлиги бўйлаб ўсиши тугаганда амалга оширилди. Суяк қисми сифатида турли хил остеопластик материаллар қўлланилди, кўпинча амалда ёнбош суягидан автогрефтлар олинди. Шу билан бирга, суяк регенерациясини сифатли баҳолаш муаммоси сақланиб қолмоқда. Операциядан кейинги босқичда натижаларни баҳолашда уч ўлчовли усуллар, хусусан, КБКТ афзалликларга эга. Бироқ, туғма танглай ва алвеоляр ўсиқ нуқсони бўлган беморларда алвеолопластика натижаларини баҳолаш ҳам ҳисобга олинди.

REFERENCES| СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Fozilov Uktam Abdurazakovich. Evaluation of the Efficiency of Remineralizing Agents in Treatment with Removable and Fixed Orthodontic Technique in Children. // American Journal of Medicine and Medical Sciences -2021. №11(2).: DOI: 10.5923/j.ajmms.20211102.14 P.134-136(14.00.00.№2)
2. Fozilov Uktam Abdurazakovich. Development of innovative diagnostic and prophylactic dental obturators aimed at preventing the development of caries and its complications in the orthodontic treatment of patients // Web of Scientist international scientific research journal. ISSN: 2776-0979 - vol. 2, Issue 9, Sep. 2021.- P. 18-23(Impact Factor: 7.565)
3. Fozilov Uktam Abdurazakovich. The role and importance of obturators in the optimization of the treatment of dental caries // European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS) Available Online at: <https://www.scholarzest.com> -vol. 2 No. 6, June -2021 ISSN: 2660-5570. -P.84-86 (Impact Factor: 7.455)
4. Fozilov Uktam Abdurazakovich. Clinical-diagnostical characteristics of development of caries in children in orthodontic treatment with disclosed and restricted equipment // Central asian journal of medical and natural sciences. – Jan-Feb 2021. Vol. 02, issue 01. | ISSN: 2660-4159 -P. 15-19 (Impact Factor: 6.754)
5. Uktam Abdurazakovich Fozilov. Diagnosis and prevention of caries development in orthodontic treatment. // World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net>. - October- 2021 Vol. 3, ISSN: 2749-361X -P. 97-104 (Impact Factor: 7.545)
6. Uktam Abdurazakovich Fozilov. Prevention of caries development during orthodontic treatment. // World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> .- October- 2021. vol. 3, ISSN: 2749-361X -P. 61-66 (Impact Factor: 7.545)
7. Fozilov Uktam Abdurazakovich. Improvement of Early Diagnosis and Orthodontic Treatment in Children with Dental Anomalies and Deformations. // American Journal of Medicine and Medical Sciences .-2022, №12(5): 554-557 DOI: 10.5923/j.ajmms.20221205.20. - P. 555-557

8. Fozilov Uktam Abdurazzokovich., Olimov Sidik Sharifovich. Early Detection, Treatment And Rehabilitation Management Of Dental And Maxillary Anomalies And Deformation In Children Of Early Age // Journal of Pharmaceutical Negative Results 2022-ISSN: Print -0976-9234. -vol. 13 SPECIAL ISSUE 09 (2022) 11-06. P.1168-1172 (Scopus)
16. Olimov S. Sh., Fozilov U.A. Modern Approach to Early Diagnosis, Clinical Course and Treatment of Transversal Occlusion in Children. // Middle European Scientific Bulletin.- Mar 2022.- vol.22, Mar 2022. P. 143-148
17. Olimov S. Sh., Fozilov U.A. Improvement of Early Diagnosis and Orthodontic Treatment in Children with Dental Anomalies and Deformities. // Middle European Scientific Bulletin, -Mar 2022. -vol. 22 , P. 185-189
18. Fozilov Uktam Abdurazzokovich. Pathologic occlusion as well as a way to prevent severe pathologies through the diagnosis of tooth – jawformations in early-aged children. // International Journal of Health Systems and Medical Sciences ISSN 2833-7433 May -2023.- vol. 2 | No 5 | P. 145 – 150
19. Fozilov Uktam Abdurazzokovich Methods for Treating Pathological Occlusion Caused by Narrowing of the Upper Jaw. // Research Journal of Trauma and Disability Studies May – 2023 . - volume: 2 Issue: 5 | ISSN: 2720-6866 <http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds> P. 161-167
20. Fozilov Uktam Abdurazzokovich. Diagnosis of children with dentoalveolar anomalies and deformations. // World Bulletin of Public Health (WBPH) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> May 2023 . Volume-22, ISSN: 2749-3644 P.66-69
21. Fozilov U.A., Olimov S.Sh., Badriddinov B.B. Characteristic change in the protrusion of the upper jaw in children. // Vol. 30 No. 4 (2023): Journal of new century innovations www.newjournal.org Volume-30 Issue-4 P. 175 -179
22. Fozilov Uktam Abdurazzokovich. Risk Factors for Tooth-Jaw Disorders in Children. // International Journal of Health Systems and Medical Sciences ISSN: 2833-7433. Sep -2023 Volume 2 | No 9 | P. 156 -159
23. Fozilov Uktam Abdurazzokovich. Modern Clinical and Epidemiological Aspects of Dentition in Children. // Central asian journal of medical and natural sciences Volume: 04 Issue: 05 Sep-Oct 2023 ISSN: 2660-4159 <http://cajms.centralasianstudies.org> P. 340 -344
24. Fozilov U.A, Olimov S.Sh. Anthropometric Examinations in Patients With Dental – Jaw Abnormalities And Deformities. // International Scientific and Practical Conference 2023. <https://www.conferenceseries.info/index.php/medicine> P. 79 -80
25. Fozilov U.A, Olimov S.Sh. The Role of Computed Tomography In the Diagnosis and Treatment of Children With Bilateral Congenital Lip And Palate Defects International Scientific-Practical Conference 2023. <https://www.conferenceseries.info/index.php/intellect> P. 102 -103

Статья поступила в редакцию 03.03.2024; одобрена после рецензирования 20.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 03.03.2024; approved after reviewing 20.04.2024; accepted for publication 26.04.2024.

Информация об авторах:

Фозилов Уктам Абдураззокович - д.м.н., Доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Бухарского государственного медицинского института, Бухара, Узбекистан.
Email: fozilovU@mail.ru Orcid cod: 0009-0007-9411-8411

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Фозилов Уктам Абдураззокович — идеологическая концепция работы, редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Fozilov Uktam Abdurazzoqovich - DSc, dotsent Department of Orthopedic Dentistry and Orthodontics, Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan. Email: fozilovU@mail.ru
Orcid cod: 0009-0007-9411-8411

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Fozilov U.A. — ideological concept of the work, editing the article; collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000